

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А.Б. Кульманова

студент 3 курса обучения совместно-образовательной программы

ФГБОУ ВО МГЛУ и УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

ulmanovaaksana@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565272>

***Аннотация.** Статья рассматривает роль русского языка как важного инструмента межнационального общения, его влияние на мировую культуру, науку и дипломатию, а также его сохранение» и развитие в различных странах, несмотря на вызовы, с которыми он сталкивается в современном мире.*

***Ключевые слова:** русский язык, межнациональное общение, международные организации, диаспора, образование, культурный обмен, влияние, современный мир.*

Русский язык – один из ведущих мировых языков, который играет важную роль как в межнациональном общении, так и в международной политике, экономике и культуре. Являясь языком межнационального общения, он объединяет множество народов, сохраняет свою значимость в других странах, где его изучают и используют для решения различных социальных и профессиональных задач.

Знание русского языка способствует взаимопониманию между людьми разных национальностей. Он стал не только основным языком общения для большого числа народов, но и важным инструментом для сохранения культурных связей и передачи знаний. Русский язык продолжает активно использоваться в международных переговорах, научных исследованиях и дипломатических делах, оставаясь одним из официальных языков международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других.

По числу носителей русский язык входит в десятку самых распространённых языков мира. Более 200 миллионов человек считают его родным, а количество людей, владеющих русским языком, составляет порядка 300-350 миллионов. Оценки показывают, что русский язык продолжает оставаться третьим по числу носителей в мире, после китайского и английского [3, с. 54]. Русский язык также оказывает значительное влияние на другие языки, в том числе благодаря массовой миграции русскоязычных людей и распространению культурных, образовательных и деловых связей. В странах Европы, Азии, а также на других континентах число тех, кто изучает русский язык, неуклонно растёт. В частности, русский язык вновь стал важным элементом образовательных программ в таких странах, как Германия, Испания,

Израиль, а также в ряде азиатских государств, где он продолжает преподаваться в учебных заведениях.

Русский язык остаётся важным инструментом в странах, где проживает русскоязычная диаспора. В странах Центральной и Восточной Европы в последние десятилетия произошли изменения в отношении к русскому языку. Он был исключён из обязательных школьных и вузовских программ, уступив место английскому и немецкому. Однако в последние годы наблюдается рост интереса к русскому языку среди студентов, особенно в таких областях, как экономика, право, международные отношения и искусство.

Русский язык сохраняет свою значимость и в других странах, таких как Израиль, где для значительной части населения он является родным. В некоторых африканских странах, например, в Египте и Сенегале, русский язык продолжает преподаваться в школах и вузах.

С развитием международных связей и улучшением экономических отношений, русский язык также активно используется в сфере бизнеса, туризма и международных проектов. В странах Азии и Латинской Америки русский язык продолжает оставаться востребованным в связи с расширением образовательных и культурных обменов с Россией и другими русскоязычными странами. Особенно это касается тех стран, где есть историческая связь с Россией, как, например, в Монголии, Вьетнаме, Индонезии, на Кубе и в странах Латинской Америки. Русский язык продолжает оставаться одним из мировых языков. Он активно используется в международных форумах и культурных обменах, а также остаётся важным языком для международного общения, науки и искусства. Важную роль в его распространении за рубежом играют различные организации, включая Россотрудничество, Российское общество преподавателей русского языка и литературы и другие учреждения, поддерживающие культурные и образовательные инициативы.

Таким образом, русский язык продолжает сохранять свою значимость в мировом сообществе. Его роль как средства межнационального общения и культурного обмена остаётся актуальной.

Литература

1. Милославский И. Г. Русский язык как культурная и интеллектуальная ценность и как школьный предмет // Русский язык – духовная ценность народа / О.В. Фельде (Борхвальдт) Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2007. С. 148-154.
2. Фельде О.В. Русский язык в ближнем и дальнем зарубежье // Русский язык в Красноярском крае. Вып. 1 сборник статей. – Красноярск: РИО КГПУ, 2002. – С. 124-129.
3. Чепурных Е.Е. Русский язык в мире: современное состояние и тенденции распространения. – М.: Академия, 2021. – 238 с.